

5. DUTTA, S. Greening people: a strategic dimension. In: ZENITH International Journal of Business Economics & Management Research, Vol.2 Issue 2, 2012, pp-143-148. ISSN 2249-8826.

6. MANDIP, G. Green HRM: People management commitment to environmental sustainability. In: Research Journal of Recent Sciences, 1, p. 244–252, 2012. ISSN 2277-2502.

7. RENWICK, D. W., REDMAN, T., MAGUIRE, S. Green HRM: A Review, Process, Model and Research Agenda. In: International Journal of Management Review, 2013. ISSN 1478-2370.

8. YASUPH, M.L. Green human resource management and environmental sustainability in Tanzania: a review and research agenda, 2018. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/332607647_Green_Human_Resource_Management_and_Environmental_Sustainability_in_Tanzania_A_Review_and_Research_Agenda

П.Г. Іжевський

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

У сучасних умовах воєнного стану в Україні питання ефективного управління ресурсами набуває особливої актуальності. Енергозбереження постає не лише як елемент економічної стратегії, а й як чинник національної безпеки, здатний забезпечити стійкість інфраструктури та функціонування критично важливих об'єктів. У цьому контексті проєктний підхід до впровадження енергоефективних заходів дозволяє оптимізувати процеси планування, реалізації та контролю, враховуючи специфіку кризових умов.

На думку фахівців Офісу сталих рішень, першим кроком в управлінні енергоспоживанням має стати впровадження системи енергоменеджменту (СЕНМ), на основі якої втілюються заходи з енергоефективності органами державної влади, громад та підприємств з метою подолання енергетичних викликів [1].

В умовах воєнного стану глобальна спрямованість проєктів енергоефективності в Україні, незалежно від суб'єктів впровадження, має конкретизуватися на таких завданнях, як :

– мінімізації залежності від імпорتنих носіїв та спрощення їх логістики, що забезпечить підвищення рівня енергетичної безпеки та зменшення енергозалежності;

– енергостійкості – зниження навантажень на енергосистему та можливості її роботи за умов ушкоджень;

– ресурсної економії – мінімізації використання енергоресурсів;

– екологічності – перехід на екологічно-безпечні джерела забезпечення енергії з мінімізацією викидів CO₂.

Зважаючи на зазначені вище завдання політика державна політика підтримки управління проектами енергоефективності має забезпечувати як розробку, так і ефективне впровадження цільових програм, спрямованих на стимулювання та використання енергозберігаючих технологій. Важливу роль при цьому мають відігравати прямі фіскальні механізми підтримки – податкові стимули, субсидії, державні гарантії за кредитами та грантові програми для підприємств і домогосподарств, які виявляють бажання інвестувати в підвищення енергоефективності. Доцільно впроваджувати непрямі інструменти – обмеження обігу енергонеефективних товарів і технологій, а також проведення просвітницьких кампаній для представників бізнесу, населення та державного сектору, включно з тренінгами, семінарами й інформаційними кампаніями, що сприятиме формуванню високопрофесійного середовища та підвищенню загального рівня розуміння принципів енергоефективності. Інвестування в інновації, зокрема, в розвиток та впровадження сучасних енергозберігаючих рішень, інтелектуальних систем керування енергоспоживанням, застосування енергоефективних будівельних матеріалів дасть суттєвий поштовх в забезпеченні енергоефективності бізнесу та домогосподарств. Особливе значення варто приділити підтримці децентралізованій генерації енергії з метою зменшення втрат при її транспортуванні та розподілі. Орієнтація на розвиток міжнародної співпраці надасть можливість доступу до найкращих практик енергоефективності та залучення зовнішньої технічної та фінансової допомоги. Ключову роль у формуванні стійкої енергетичної системи мають відігравати місцеві ініціативи, а заохочення громад і бізнесу до реалізації енергоефективних проєктів забезпечуватиме підтримка партнерства в ланцюжку «влада – підприємництво – громадянське суспільство» [1; 2].

Зважаючи на викладене, проєкти промислової енергоефективності в Україні за допомогою діяльності гарантування кредитів «UNIDO та GEF – Укргазбанк» створили ефективний фінансовий механізм підтримки суб'єктів господарювання, де передбачена можливість залучення кредитних ресурсів на пільгових умовах (низькі відсоткові ставками та відсутність обов'язкового майнового забезпечення). Ключовим акцентом даних програм є досягнення підприємствами істотної економії енергоресурсів, як правило, не менше 25%. Ефект забезпечується за рахунок впровадження систем енергетичного менеджменту та реалізації комплексу енергоефективних заходів. У довгостроковій перспективі впроваджені заходи забезпечуватимуть зменшення експлуатаційних витрат, зміцнення ринкових позицій підприємств та

забезпеченню більш стабільного доступу до енергетичних ресурсів [3].

Потребують продовження та розширення програми підтримки проєктів енергоефективності, що забезпечуються інформаційно-організаційною підтримкою на рівні військових обласних адміністрацій, як приклад [4]:

– програма «ЕНЕРГОДІМ», що передбачає часткову компенсацію витрат на реалізацію заходів з підвищення енергоефективності в багатоквартирних житлових будинках, яка реалізується відповідно до положень Закону України «Про Фонд енергоефективності» № 2095-VIII від 8 червня 2017 року. Забезпечує надання грантів від державної установи «Фонд енергоефективності» бенефіціарам для часткового покриття витрат, пов'язаних із реалізацією допустимих заходів з енергоефективності. Забезпечення прозорості реалізації здійснюється через інтерактивну карту учасників та відкритий доступ до інформації щодо статусу поданих заяв, проєктної документації та даних про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ);

– проєкт GIZ «Сприяння енергоефективності та імплементації Директиви ЄС з енергоефективності в Україні», який реалізується німецькою урядовою організацією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) і за співфінансування Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) – спрямований на впровадження практичних інструментів енергоефективності у сфері публічних закупівель, а також у програмах відбудови України на основі принципу «відновлювати краще, ніж було» (Build Back Better). Використання такого підходу повністю узгоджується з завданнями Європейського Зеленого курсу та цифрової трансформації ЄС та передбачає у сфері будівництва дотримання принципів сталого розвитку – використання енерго- та ресурсоефективних рішень, сучасних методів управління, екологічно безпечних будівельних матеріалів та інноваційних технологій, що забезпечують довгострокову енергоефективність і мінімізацію впливу на довкілля.

Отже, сучасна практика свідчить, що ефективно управління проєктами енергоефективності в умовах воєнного стану потребує комплексного підходу, який поєднує впровадження систем енергоменеджменту, фінансових стимулів, інституційної підтримки, а також широкого залучення зацікавлених сторін. Важливо, що державна політика в цій сфері має орієнтуватися на підтримку інноваційних технологій, розвиток локальних ініціатив і партнерств. Подальші напрями управління проєктами енергоефективності в Україні доцільно розвивати за такими векторами – інтеграція цифрових інструментів управління (включаючи платформи моніторингу проєктів, геоінформаційні системи та електронні реєстри), децентралізація реалізації програм (через передачу повноважень та ресурсів на місцевий рівень для оперативного реагування на енергетичні виклики), розширення міжсекторального партнерства (між органами влади, міжнародними донорами, бізнесом і громадськими організаціями), створення кризостійких інфраструктурних рішень, які передбачають використання автономних систем енергопостачання, зокрема ВДЕ,

накопичувачів енергії. У середньостроковій перспективі слід також активізувати реінжиніринг існуючих програм, таких як «Енергодім» і проекти GIZ, адаптуючи їх до викликів війни та потреб відбудови на принципах енерго- та ресурсної стійкості.

Список використаних джерел:

1. Поровський С. Енергоефективність в умовах військового стану: життєва необхідність та стратегія розвитку. Офіційний сайт Офісу сталих рішень. URL : <https://ukraine-oss.com/energoefektyvnist-v-umovah-vijskovogo-stanu-zhyttyeva-neobhidnist-ta-strategiya-rozvytku/>

2. Енергооефективність. Офіційний сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України. URL : <https://saee.gov.ua/diialnist/enerhoefektyvnist/enerhoefektyvnist>

3. Проект «Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України». URL : <http://www.ukriee.org.ua/uk/proekt/komponenti/komponent-3-finansoviy-mekhanizm/>

4. Програми підтримки заходів з енергоефективності. Офіційний сайт Хмельницької обласної держадміністрації. URL : https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=89663

I. Dorogaia

PhD, Associate Professor, Academia de Studii Economice din Moldova

DEVELOPMENT OF WOMEN'S ENTREPRENEURSHIP – THE KEY TO A SUSTAINABLE SOCIETY

Abstract: This article is dedicated to a modern area of entrepreneurial development — women's entrepreneurship. Global trends show a growing interest in this topic. Traditionally, women have been viewed as the keepers of the home, while men were expected to be the primary breadwinners. However, in the 21st century, this perception is changing. By unlocking the great potential of women's entrepreneurship, a multifaceted effect can be achieved: women are able to pursue self-realization and earn additional income, while society benefits from the added value generated through this process.

Keywords: women's entrepreneurship, gender, barriers, prospects.